

РЕВОЛЮЦИЯ 1919 ГОДА В ЕГИПТЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

© 2026 *В.В. Разумный*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

С окончанием Первой мировой войны в Египте произошел всплеск национально-освободительного движения. Революционные события 1919 года в этой ближневосточной стране оказали серьезное влияние на политическую ситуацию на всем Ближнем Востоке. В статье изучаются причины и последствия революции 1919 года в Египте. Сделан краткий историографический обзор изучаемой проблемы.

Ключевые слова: Египет, национально-освободительное движение, революция, Ближний Восток, Великобритания, акции протеста.

После окончания Первой мировой войны на Ближнем Востоке среди арабского населения значительно возросла активность лидеров национально-освободительного движения. Если в период 1914–1917 годов их деятельность была направлена против турецких властей, то уже, начиная с 1918 года резко обострились отношения между арабскими националистами и британскими властями. На наш взгляд, возможно это было связано с двумя событиями 1917 года. Первое событие – это признание Великобританией Королевства Хиджаз под руководством Хусейна ибн Али. Здесь нужно заметить тот факт, что, ранее в 1916 году, ему за организацию антитурецкого восстания была обещана власть над всеми арабскими территориями Ближнего Востока за исключением территории Ливана. Но, спустя год, британцы ограничились властью короля Хусейна ибн Али только лишь территорией Хиджаза на Аравийском полуострове. Это вызвало кризис доверия арабских лидеров по отношению к британским политикам. Второе событие связано с военной кампанией 1917 года, когда на палестинском фронте британские войска вторглись в Палестину и захватили важнейшие населенные пункты – Яффу и Иерусалим. Успехи британских войск благоприятствовали появлению Декларации лорда Бальфура от 2 ноября 1917 года, в которой речь шла о создании еврейского национального очага на территории Ближнего Востока под покровительством Великобритании. Этот факт вызвал недовольство среди арабских лидеров Палестины.

В Египте арабские политические лидеры внимательно следили за событиями в Хиджазе и Палестине и понимали всю сложность военно-политической ситуации. Более того, после подписания Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года египетский политик Саад Заглул счел нужным обратиться к британским властям с вопросом о прекращении оккупации страны и допуске египетской делегации на Парижскую мирную конференцию. Поэтому, не случайно именно после ареста Саада Заглула в марте 1919 года Египет стал центром антибританских настроений на Ближнем Востоке, поскольку здесь накопилось максимальное недовольство британским присутствием, начиная с 1882 года, когда Великобритания подавила восстание полковника Ораби-паши. На наш взгляд, данная тема является актуальной и заслуживает внимания со стороны исследователей.

Следует сказать, что тема влияния революции 1919 года в Египте на военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке нашла недостаточное отражение в

историографии. Только лишь отдельные аспекты проблемы были отражены в работах исследователей. Среди отечественных историков следует назвать работы Л.А. Фридмана [5] и А.М. Голдобина [3]. Данная тема нашла свое отражение в статье Н.С. Федорова [1] и монографии А.Д. Макеева [10], опубликованных за последние семь лет. Среди работ зарубежных историков следует назвать монографию египетского историка Абдаррахмана ар-Рафии [12]. Это исследование ценно тем, что автор был участником революционных событий 1919 года. Однако, на наш взгляд, в монографии недостаточно отражено значение революции в Египте для народов Ближнего Востока. Также следует выделить значение работ американских историков Майкла Лаффана [8] и Зиада Фахми [9], британского историка Энтони Брюса [13], австралийского военного историка Майкла Тайквина [14].

Среди источников по данной теме следует выделить материалы периодической печати США, которые освещали революционные события в Египте в 1919 году [15].

Цель данной статьи состоит в изучении влияния революционных событий 1919 года в Египте на военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке.

В годы Первой мировой войны противоречия между британской администрацией и местным арабским населением Египта достигли критического уровня. Однако, объективно говоря, революцию 1919 года в Египте спровоцировали не только результаты Первой мировой войны. Массовые протесты арабского населения и последовавшая за ними революция были вызваны комплексом экономических, политических и социальных факторов, которые накопились за годы британской оккупации этой страны.

Приступая к освещению причин революционных событий 1919 года, на наш взгляд, следует дать краткий анализ социально-политической ситуации в Египте в начале XX века.

Экономическая эксплуатация ресурсов Египта проводилась иностранцами еще с середины XIX века. Постепенное закабаление экономики, неспособность правителей Египта противостоять иностранному влиянию, их стремление к роскоши и к неразумным финансовым решениям привело к тому что в 1870-х годах экономика страны настолько погрязла в долгах и финансовых обязательствах перед иностранными державами, что они были вынуждены создать международную комиссию по долгам этой страны «Caisse de la Dette Publique» (Комиссия по государственному долгу).

В начале XX века экономические проблемы вызвали рост политической активности населения Египта. По всей стране возникли тайные общества, деятельность которых имела антибританскую направленность. В этой политической обстановке наиболее заметной фигурой политической жизни Египта был Мустафа Камиль. В историю этой ближневосточной страны начала XX века он вошел как «Трибун Египта». Американский историк Майкл Лаффан охарактеризовал его, как «очаровательного оратора, неутомимого путешественника, плодовитого писателя и харизматичную личность» [8].

Мустафа Камиль отличался не только националистической риторикой, но и оригинальным подходом к вопросу о идеологической борьбе за независимость Египта. Он получил юридическое образование во Франции по протекции самого хедива. Обучаясь во Тулузском университете, Мустафа Камиль сделал вывод, что независимость Египта можно было получить, играя на противоречиях европейских держав. В своих политических взглядах он симпатизировал республиканской Франции [9].

В Египте главным противником Мустафы Камиля стал британский генеральный консул Эвлин Бэринг. Можно сказать, что с самого начала своей

политической деятельности он регулярно критиковал деятельность британского консула. Многочисленные письма и публичные выступления Мустафы Камиля в Европе, имели задачу подвергнуть жесткой критике политику Бэринга в Египте и опровергнуть все его аргументы о примитивности и варварстве египетского народа [9].

Благодаря публикациям Мустафы Камиля во французских газетах получил огласку Деншавайский инцидент, произошедший в Египте в 1906 году. В своих статьях он наглядно показал жестокость и циничность судов в Египте, дегуманизацию невинных жителей в газетах Великобритании и лицемерность британских властей. Его публикации вызвали широкий резонанс. Благодаря широкой общественной поддержке и победе лейбористской партии на выборах, Мустафа Камиль даже получил возможность выступить в парламенте Великобритании, изобличая в своем докладе преступления британской колониальной администрации в Египте [9].

После этих событий Эвлинг Бэринг был вынужден уйти в отставку, а его место на посту британского консула в Египте занял Эдмон Горст, получивший указания обеспечить египтянам больше внутренней автономии. Благодаря этим благоприятным изменениям в политическом климате в Египте стали появляться первые партии и движения.

Первой была создана партия «Хизб-аль-Умма» или «Партия народа». Ее основу составили образованные либералы, которые считали, что разумное общественное развитие в сотрудничестве с британскими властями может обеспечить наилучший путь достижения подлинной независимости Египта. Их рупором стала газета «Аль-Джарида», которую редактировал Ахмад Люфти аль-Сайид. Он отдавал предпочтение секуляризации перед панисламизмом и протурецкими тенденциями, ассоциируемыми с более экстремистскими националистическими группами, такими как «Хизб-аль-Ватан» или «Национальная партия», возглавляемая Мустафой Камилем.

Вторая политическая партия – «Национальная партия» была создана в ответ на появление «Партии народа» и вполне могла составить серьезную конкуренцию остальным политическим объединениям, учитывая харизматическую личность Мустафы Камиля. Однако его преждевременная смерть в 1908 году нарушила все надежды этой политической партии. В дни его смерти в Египте был объявлен траур [9]. Сейчас в центре Каира есть музей, посвященный памяти этого политического деятеля.

Третья крупная партия того времени – «Партия конституционной реформы» во главе с шейхом Али Юсуфом, которая образовалась в 1907 году. Она представляла интересы хедива и его двора в ответ на вызов «Хизб-аль-Уммы», требовавшей передачи власти парламенту [2, с. 176].

После смерти Эдмона Горста в 1911 году должность консула занял британский генерал Горацио Герберт Китченер, который имел опыт подавления национально-освободительных движений в британских колониях. О нем нелестные отзывы оставил тогда еще молодой британский политик Уинстон Черчилль. В работе А.Д. Макеева указывалось, что Черчилль, оценивая личные качества генерала Китченера, говорил: «Он может быть генералом, но он никогда не станет джентльменом» [10, с. 132]. Однако, в условиях обостряющейся военно-политической ситуации накануне Первой мировой войны, генерал Китченер отказался от конфронтационной политики своего предшественника в отношении националистической оппозиции и осуществил конституционную реформу. Он заменил двухпалатную парламентскую систему Египта на однопалатную. Дальнейшие преобразования генерала Китченера в Египте были сорваны его отъездом. К началу Первой мировой войны он был отозван в Лондон, где вскоре получил пост военного министра Великобритании.

Летом 1914 года, когда в Европе уже гремели орудийные залпы Первой мировой войны, в Египте произошли серьезные политические изменения. Хедив Египта Аббас II, находившийся тогда в Константинополе, открыто поддержал турецкого султана и выразил антибританскую позицию. В результате этих событий, 18 декабря 1914 года, после присоединения Османской империи к блоку Центральных держав и объявления джихада странам Антанты, Великобритания объявила Египет под своей защитой и свергла Аббаса II. Он стал последним хедивом Египта [11].

Тогда же в 1914 году, британцы назначили первым султаном Египта, Хусейна Камеля, второго сына бывшего хедива Исмаила-паши при правлении которого, Египет окончательно был втянут в долговую кабалу. Следует подчеркнуть тот факт, что именно в период правления Исмаила-паши произошло знаменитое восстание египетского полковника Ораби-паши, в ходе подавления которого в Египте был установлен завуалированный британский протекторат.

Если раньше Египтом формально управляли хедивы под надзором британского консульства, то с 1914 года, когда страна стала не только де-факто, но и де-юре протекторатом Великобритании. Теперь вместо должности британского консула, основной стала должность Верховного Комиссара Египта. В 1914 году исполняющим обязанности Верховного Комиссара назначили британского дипломата Милна Читэма. Он ничем не выделялся за время исполнения своих обязанностей, так как был лишь замещающим, который должен был быть в роли комиссара ровно до того, как в Египет придет Генри Макмагон. В отличие от Милна Читэма это была весомая политическая фигура в колониальной администрации Великобритании. Генри Макмагон имел военный опыт, а также был опытным политиком и администратором, поскольку до этого занимал должность Верховного Комиссара Белуджистана, а также министра иностранных дел британской Индии [5].

Статус перехода Египта из владений Османской империи в британский протекторат подразумевал значительные политические изменения, которые сопровождалось роспуском законодательного собрания и сменой титула правящего дома. Теперь вместо хедива правил султан, назначаемый британскими властями. Следует подчеркнуть тот факт, что египетские националисты индифферентно восприняли произошедшие события.

В противовес националистам, среди представителей власти и среди старых крупных помещиков, главенствовали политики из партии «Хизб-аль-Ватан», желающие через реформы добиться независимости от Великобритании. Второй партией являлась «Хизб-аль-Умма», которая вопреки названию, отражала интересы либеральных помещиков, а также торговой буржуазии, которые были вовсе не заинтересованы в выводе британский войск.

В 1918 году египетские националисты начали консолидироваться вокруг Саада Заглула и партии «Хизб аль-Вафд» (Партия делегации). В начале своей деятельности, она представляла собой не столько партию, сколько широкую коалицию под началом Саада Заглула, где все преследовали лишь один интерес – изгнать британцев из Египта. Как объективно заметили восточногерманский исследователь Л.Ратман и советский востоковед Б.Г. Сейранян, это были бывшие депутаты, рабочие, крестьяне, студенты, помещики, представители интеллигенции, офицеры, религиозные деятели Египта и мелкая буржуазия, которые объединились в «Хизб аль-Вафд», вокруг фигуры Саада Заглула [6, с. 113].

Прибывший в Египет Генри Макмагон провел инспекцию, результаты которой показали, что данный регион не готов к серьезным военным действиям. Инспекция

выявила существенные проблемы в оборонительной и транспортной системе британских войск в Египте. Для решения этих проблем были привлечены внутренние ресурсы Египта. Макмагон приказал создать Египетский трудовой корпус, включавший строителей, носильщиков и санитаров. Тогда же был создан Египетский транспортный корпус и Египетский экспедиционный корпус, включавший резервные и тыловые части [13]. В результате этих действий почти 500 тыс. египетских феллахов были оторваны от сельскохозяйственных работ и были привлечены для выполнения военно-транспортных нужд Великобритании. Это привело к росту цен на продукты питания и увеличению спроса на хлопок в Египте. Для выращивания хлопка выделялись значительные земельные наделы. Вследствие этого большая часть египетских феллахов оказались в полной нищете. Как указывал британский историк Джеймс Олдридж, в 1918 году в египетских деревнях феллахов умирало гораздо больше, чем рождалось [7, с. 207].

Поражение Османской империи осенью 1918 года вызвало еще большее напряжение в городах Египта. переброска британских частей из Египта на западноевропейский театр военных действий привело к тому, что ранее неоспоримое британское превосходство в Египте, поддерживаемое солдатскими штыками, стало весьма шатким. В британских гарнизонах оставались незначительные воинские контингенты. В конце 1918 года оказалось, что жесткие британские законы военного времени просто некому выполнять. Все это привело к всенародному восстанию в Египте. В итоге, в конце 1918 года беспорядки стали вспыхивать по всей его территории.

В этих условия представители партии «Хизб аль-Вафд», вместе с их лидером Саадом Заглулом стали активно требовать независимости для Египта. Следует обратить внимание на тот факт, что в советской историографии он часто именовался как Заглул-паша [4]. Вокруг него начинали группироваться депутаты распущенного Законодательного собрания. Историк А.Д. Макеев подчеркивал, что авторитет Саада Заглула среди египетских националистов подкреплялся памятью о том, что в 1881 – 1882 годы он был среди участников антибританского восстания полковника Ораби-паша [10, с.148]. На демонстрациях протеста все сильнее раздавались голоса об выводе британских войск из страны. Египтяне, уставшие от войны, голода и британского произвола, подогреты национальными лозунгами, скандировали в городах «Долой Англию», «Египет – для египтян!», «Да здравствует независимость!» [12]. Демонстранты ломали фонари, громили пробританские типографии. Британские власти в ответ на эти действия отвечали силовыми методами. Они громили арабские школы, административные учреждения и закрывали египетские типографии и газеты. Политическая ситуация в Египте накалилась до предела.

Единственным кто в начале 1919 года оставался лоялен британскому правительству, был султан Египта Фуад I. Он совершенно случайно стал правителем этой ближневосточной страны. Когда 8 октября 1917 года умер первый султан Египта Хусейн Камиль, его сын Камиль ад-Дин отказался от трона, не желая быть британской марионеткой на египетском троне [3, с.113]. Не теряя времени, британцы уже на следующий день назначили новым султаном Египта Фуада I – младшего сына хедива Исмаила. Фуад I получил военное образование в Турине, где был хорошо знаком с будущим королем Италии Виктором-Эммануилом [6, с.113]. Новый султан Египта прекрасно говорил на французском и итальянском, но с большим трудом говорил на арабском языке. В период Первой мировой войны он поддержал британцев, которые назначили его главой Египетского общества Красного полумесяца. Как указывали многочисленные исследователи, Фуад I чаще находился в Италии и очень любил путешествовать по Европе [6 ; 12].

В этих условиях британские власти 8 марта 1919 г. арестовали Саада Заглула, а также его соратников Мухаммеда Махмуда, Исмаила Сидки и Хамдаля Басиля. Арест лидеров партии «Хизб аль-Вафд» вызвал всплеск новых протестных выступлений. Британский Верховный Комиссар не придумал ничего лучшего, как сослать арестованных на Мальту.

Против репрессий и полицейского террора выступили рабочие, феллахи, служащие, низшие слои предпринимательства, интеллигенция и студенты. На улицах города Эль-Мансура протестовали даже школьники, которые вышли с плакатами «Мы хотим свободы!», «Откройте школы!», «Чужеземцы, уходите из Египта!» [12]. В этих условиях на забастовку решились даже египетские чиновники, потребовавшие освобождения лидеров партии «Хизб аль-Вафд».

Стоит подчеркнуть тот факт, что начавшиеся демонстрации оказались стихийными, инициированными студентами, и уже затем подхваченные всеми остальными. Стремясь сломить патриотов, британские власти направили против них войска. 14 марта 1919 года английские броневики расстреляли египтян, собравшихся после пятничной молитвы возле мечети Аль-Хусейни. В результате нападения англичан было убито 12 человек и 24 были ранены. В тот же день произошла перестрелка в районе Сайида Зейнаб, где было убито 13 и ранено свыше 30 египтян [12]. В этих столкновениях с египетскими протестующими особую жестокость проявили британские военнослужащие 3-й легкой кавалерийской бригады АНЗАК, состоявших из австралийских и новозеландских солдат [14].

Британские власти теряли контроль над ситуацией. Восстание в Египте было для них неожиданностью. Кроме того, в тот момент они не располагали значительными воинскими контингентами, поскольку на Ближнем Востоке в начале 1919 года полным ходом шла демобилизация солдат британской армии. Также сложности создавали нестыковки в системе армейского управления. Наглядным примером был тот факт, что в военном лагере возле пирамид Эль-Гизы было значительное число британских солдат, но они подчинялись не Каиру, а главному военному штабу, расположенной в Палестине [13]. Непосредственно в Каире в распоряжении британского командующего, генерала Морриса находился немногочисленный Эссекский пехотный полк, а также солдаты, отозванные из отпусков. Их число не достигало 900 человек [3]. В Каире были также полицейские подразделения, состоявшие из арабов египтян, но британские власти им не доверяли, поэтому вместо оружия им выдавали только лишь деревянные палки.

Чтобы снизить накал протестного настроения в городах Египта британские чиновники начали переговоры с представителями партии «Хизб аль-Вафд». Однако те ответили отказом, аргументируя тем, что они не причастны к инициированию этих беспорядков, и сделать что-то, чтобы остановить протестующих, они не в состоянии [3].

Это заявление, на наш взгляд, выглядит вполне правдоподобным, поскольку лидеры были арестованы, а обезглавленная партия могла только лишь претендовать на некий моральный центр восстания, но не возглавлять восстание и организовывать протестные действия. Этот факт позволяет говорить о том, что стихийные восстания в городах Египта весной 1919 года были недостаточно организованными. Они скорее представляли собой взрыв общественного недовольства, которое долгое время накопилось в народе Египта.

Вслед за демонстрациями горожан в стихию протестных настроений влились феллахи из ближайших египетских селений. Это был многочисленный слой сельского населения, который долгое время британцы считали покорным, пассивным и неспособным к сопротивлению. Однако долгие годы национального угнетения, голод

1918 года и убедительные лозунги египетских националистов привели к тому, что египетское крестьянство стало наиболее мощным и стойким столбом революции 1919 года [5].

В момент начала восстания местная египетская армия всячески отстранилась от восставших. Во многом это случилось из-за того, что армия была создана британцами. Египетские офицеры были обучены англичанами. Это привело к тому, что большинство из них были далеки от национальных идей, считая себя скорее европейцами. Восставшие же, не получив поддержки со стороны местных силовых структур, начали создавать национальные отряды, исполняющие роль полиции и военных.

Британские войска после первых дней восстания не утратили организационного, материального и технического превосходства. По мере продолжения восстания, британцы стали перебрасывать больше военных сил в Египет. 25 марта 1919 года, в Каир прибыл генерал Эдмунд Алленби, возглавляющий все британские силы на Ближнем Востоке. Он имел военный опыт в военной кампании в Палестине в 1917 году. Именно войска Эдмунда Алленби заняли Иерусалим 9 декабря 1917 года [13]. Вскоре он получил должность Верховного Комиссара Египта с неограниченными полномочиями.

Плохо организованные египетские повстанцы были легко разбиты ветеранами британской армии, которые имели опыт Синайской и Палестинской кампаний. Однако, несмотря на подавление восстания, в городах Египта все еще продолжались волнения и забастовки. Протестующие саботировали работу британской администрации, египетские чиновники и учителя бастовали, отказываясь работать. Восстание в египетских городах принимало формы ненасильственного гражданского неповиновения.

В этих условия генерал Эдмунд Алленби вместо активного применения военной силы решил проявить гибкость. 11 апреля 1919 года Саад Заглул и остальные лидеры партии «Хизб аль-Вафд» были освобождены. Они планировали участвовать в работе Парижской мирной конференции в качестве представителей Египта, желая добиться поддержки со стороны США. После заявления президента Вудро Вильсона о национальном самоопределении народов, представители партии «Хизб аль-Вафд» увидели в США основного союзника на пути независимости Египта.

В конце апреля 1919 года египетская делегация была допущена к работе Парижской мирной конференции. Лидер партии «Хизб аль-Вафд» Саад Заглул, возглавил делегацию от Египта. Он выступил на конференции с требованиями о ликвидации британского протектората, выводе английских войск и предоставлении Египту независимости. На наш взгляд, тема участия египетской делегации в этой конференции заслуживает отдельного изучения. К сожалению, эта тема не нашла должного отражения в историографии.

Важно подчеркнуть тот факт, что иллюзии египетской делегации по поводу поддержки президента США Вудро Вильсона, заявившего о готовности США стать гарантом права народов колоний на самоопределение, вскоре были развеяны [4]. На Парижской мирной конференции было решено «узаконить» британский протекторат над Египтом. Американские новостные агентства в Египте распространили заявление Вудро Вильсона об отказе поддерживать народное восстание.

Рухнули надежды националистов на исполнение англичанами обещания относительно предоставления независимости Египта после Первой мировой войны. В работе А.Д. Макеева приводится цитала главы египетской делегации Саад Заглул, который заявил: «Египетский народ никогда не признает британского протектората и

будет все время оказывать сопротивление британскому владычеству... Англичанам остается лишь истребить всю египетскую расу и угасить ее национальный дух винтовками и пулеметами» [10, с.160].

Неудача египетской делегации на Парижской мирной конференции спровоцировала ужесточение британской политики в Египте. Разгромив феллахов, утихомирив чиновников и студентов, а также убедившись, что надежды египтян на поддержку США оказались эфемерными Эдмунд Алленби стал решительнее проводить политику усмирения Египта.

Несмотря на неудачу восстания, для Египта эти события стали настоящей исторической вехой. Египетский народ, считавшийся до этого покорным и пассивным, смог сопротивляться колониальной гегемонии Великобритании, без технологического или организационного преимущества. Это дало египтянам создать почву для следующего восстания и поднять чувство национального единства. Следует выделить тот факт, что современные исследователи подчеркивают характер ненасильственного сопротивления египетских повстанцев. В ходе столкновений с британскими войсками были жертвы со стороны египтян. По данным газеты «New York Times» от 25 июля 1919 года, в ходе революционных событий в Египте было убито 800 и ранено 1600 местных жителей [15].

Под знаменами партии «Хизб аль-Вафд» уже выступал широкий фронт противников колониализма, среди которых были помещики и городские рабочие, национальная буржуазия и феллахи, чиновники и студенты. Все они вне зависимости от своей веры, социального и экономического положения, боролись против колониальной эксплуатации. В революции 1919 года в борьбе против британских властей объединили свои усилия христиане и мусульмане Египта. Важным фактором подъема национально-освободительного движения стало участие египетских женщин в протестных акциях. Противников британского колониализма в Египте объединили также события в Париже. Саад Заглул – лидер египетской делегации в Париже стал осознавать, что его дальнейшая деятельность неразрывно связана с революцией и удовлетворением запросов египтян, а не с надеждами на добрую волю стран Запада [1, с. 15].

Революционные события 1919 года в Египте оказали серьезное влияние на военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке. Британские войска из-за событий в Египте не смогли в полном мере осуществить интервенцию в Персию летом 1919 года. Британская интервенция была связана с попыткой Великобритании установить контроль над Персией и превратить ее в плацдарм для своих агрессивных планов в Закавказье и Средней Азии.

Следует подчеркнуть тот факт, что революция в Египте подтолкнула к борьбе за независимость афганских племенных вождей в мае 1919 года. В Афганистане, как и в Египте, политические лидеры потребовали от британских властей признания полного суверенитета и участия афганской делегации в Парижской мирной конференции. Отказ британских властей вызвал третью англо-афганскую войну, которая завершилась провозглашением независимости Афганистана в 1919 году.

Революция 1919 года в Египте показала для народов Азии примеры успешных акций ненасильственного гражданского неповиновения. В Индии, которая также испытывала гнет британских колониальных властей, внимательно следили за революционными событиями в Египте. В апреле 1919 года после трагических событий в Амритсаре, когда британские войска расстреляли мирную демонстрацию, представители Индийского национального конгресса под руководством Махатмы

Ганди стали использовать методы ненасильственного гражданского неповиновения против британских колонизаторов.

Революция в Египте повлияла на рост арабского национализма в Ираке. Эта территория также оказалась под британской оккупацией. В 1920 году здесь вспыхнуло антибританское восстание. Оно будет проходить по египетскому сценарию 1919 года. В начале июля 1920 года в городах Ирака начались мирные демонстрации, на которых мирные жители требовали предоставить стране независимость. С течением времени действия демонстрантов радикализировались, начались нападения на британских патрульных. На протяжении всего июля поднимали восстание различные племена Ирака. Отряды британцев и индийцев, отправлявшиеся на подавление беспорядков, несли серьезные потери.

Под влиянием событий в Египте была сделана попытка достичь суверенитета в Сирии. Спустя год после ареста Саада Заглула, 8 марта 1920 года в Дамаске было провозглашено Арабское королевство Сирия, во главе которого встал король Фейсал I – сын вышеупомянутого короля Хиджаса Хусейна ибн Али. Создание независимой Сирии вызвало негативную реакцию Франции, которая претендовала на эти арабские территории. Этот конфликт закончился вторжением французских войск в Дамаск и упразднением королевства.

Подводя итоги, следует сказать, что революционные события в Египте в 1919 году вызвали рост национально-освободительного движения народов Ближнего Востока. По примеру египетских повстанцев политические лидеры стран Востока стали требовать независимости от Великобритании и предоставления права участвовать в работе Парижской мирной конференции.

Через два года, в 1921 году, в Египте произошло новое восстание против Великобритании. После его подавления британские власти сделали окончательный вывод о том, что египтяне не останутся, пока не получат своей независимости. Это привело к тому, что 28 февраля 1922 года генерал Эдмунд Алленби опубликовал декларацию о признании независимости и суверенности Египта. 15 марта 1922 года состоялась церемония провозглашения независимости. По иронии судьбы султаном Египта стал не патриотично настроенный принц Камаль Ад-Дин Хуссейн, а все тот же Фуад I, который был назначен британским Верховным Комиссаром за его лояльность британским властям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федоров Н.С. От компромисса к неконформизму: влияние революционных выступлений 1919 г. на радикализацию вафдистского движения в Египте // Исторический журнал: научные исследования. – 2020. – № 3. – С. 12-19. – DOI: 10.7256/2454-0609.2020.3.32930 – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32930
2. Адес Г. Египет. История страны. – М.: Эксмо, 2008. – 544 с.
3. Голдобин А.М. Национально-освободительная борьба народа Египта. 1918–1936 гг. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. – 329 с.
4. Майзель С. Саад Заглул-паша и его роль в национально-освободительном движении Египта (1860 – 1927) // Историк марксист. – 1927. – Т. 6. – С. 180 -181.
5. Фридман Л. А. Капиталистическое развитие Египта (1882–1939) / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Институт восточных языков. – М.: Издательство Московского университета, 1963. – 365 с.
6. Ратман Л., Сейранян Б. Г. Национально-освободительное движение в Египте / История национально-освободительной борьбы народов Африки в новейшее время. – М.: Наука, 1978. – 609 с.
7. Олдридж Д. Каир. Биография города / пер. с англ. О. Орестова. – М.: АСТ: Апрель, 2010. – 352 с.

8. Laffan Michael. Mustafa and the Mikado: A Francophile Egyptian's turn to Meiji Japan // *Japanese Studies*. 1999. – Vol. 19, No. 3. – P. 269-286. – DOI: 10.1515/9781400876327
9. Fahmy Ziad. Francophone Egyptian Nationalists, Anti-British Discourse and European Public Opinion 1885-1910: The Case of Mustafa Kamil and Ya'qub Sannu // *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*. 2008. – P. 182-196.
10. Makeev A.D. Интеллигенция в общественно-политическом развитии Египта (XIX – начало XX века): монография / Д. А. Makeev; под ред. проф. И. К. Лапшиной; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2019. – 192 с.
11. Vucinich Wayne S. Abbas II. In Johnston, Bernard (ed.). / *Collier's Encyclopedia*. Vol. I: A to Ameland (1st ed.). – New York, NY: P. F. Collier. 1997. – 305 p.
12. Абдаррахман ар-Рафии. Восстание 1919 г. в Египте: история национально-освободительного движения 1914 – 1921 гг. / Сокр. пер. с араб. А.Ф. Султанова и В.Н. Красновского; под ред. Е.А. Беляева; предисл. Е.А. Беляева и А.Ф. Султанова. – М.: Издательство иностранной литературы, 1954. – 432 с.
13. Bruce Anthony. *The Last Crusade: The Palestine Campaign in the First World War*. – London: John Murray, 2002. – 311 p.
14. Tyquin Michael. Keeping the Peace – Egypt 1919 // *Journal of the Royal United Services Institute*. – Vol. 61, No. 4, December. – 2010. – P. 26-30.
15. 800 natives dead in Egypt's rising, 1,600 wounded // *New York Times*. – 1919. – 25-th of July. – URL: <https://www.nytimes.com/1919/07/25/archives/800-natives-dead-in-egypts-rising-1600-wounded-harmsworth-tells-the.html>

REFERENCES

1. Fedorov N.S. (2020) [From compromise to nonconformism: the impact of the Revolutionary Uprisings of 1919 on the radicalization of the Wafdist movement in Egypt]. *Zhurnal Istoricheskiy zhurnal: nauchnye issledovaniya = Historical Journal: scientific research*. 3, 12-19. (In Russian). doi: 10.7256/2454-0609.2020.3.32930
2. Ades, G. (2008). *Egypt: the History of State* Moscow: Exmo. 544 p. (In Russian).
3. Goldobin A.M. (1989) *The national liberation struggle of the Egyptian people. 1918–1936* Moscow: The main editorial office of Oriental literature of the «Nauka Publishing House». 329 p. (In Russian).
4. Maisel S. (1927) [Saad Zaghloul Pasha and his role in the national liberation movement of Egypt (1860-1927)]. *Istoriik Marxist = Historian Marxist*. Vol 6, 180 – 181.
5. Friedman, L. A. (1963) *Capitalist development of Egypt. (1882-1939)* / Lomonosov Moscow State University. Institute of Oriental Languages, Moscow: Moscow University Press. 365 p. (In Russian)
6. Ratman L., Seyranyan B. G. (1978). *The national liberation movement in Egypt / History of the national liberation struggle of the peoples of Africa in modern times*. Moscow: Nauka Publishing House. 609 p. (In Russian)
7. Aldridge D. (2010) *Cairo. Biography of the city*. Moscow: AST April. 352 p. (In Russian).
8. Laffan Michael. (1999). Mustafa and the Mikado: A Francophile Egyptian's turn to Meiji Japan. *Japanese Studies*. 3, 269–286. doi: 10.1515/9781400876327
9. Fahmy Ziad. (2008) Francophone Egyptian Nationalists, Anti-British Discourse and European Public Opinion 1885 -1910: The Case of Mustafa Kamil and Ya'qub Sannu *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*. 182 – 196
10. Makeev A.D. (2019) *Intelligentsia in the socio-political development of Egypt (XIX – early XX century)* Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov. Publishing House of the All-Russian State University. 192 p. (In Russian).
11. Vucinich Wayne S. (1997). Abbas II *Collier's Encyclopedia*. Vol. I: A to Ameland (1st ed.). New York, NY: P. F. Collier. 1997. – 305 p.
12. Abdarrahman ar-Rafii. (1954) *The 1919 Uprising in Egypt: the History of the National liberation movement of 1914-1921* Moscow: Publishing house of foreign literature. 432 p. (In Russian).
13. Bruce Anthony. (2002) *The Last Crusade: The Palestine Campaign in the First World War*. London: John Murray, 311 p.
14. Tyquin Michael (2010). Keeping the Peace – Egypt 1919 *Journal of the Royal United Services Institute*, 4, December. – 26 – 30.
15. 800 natives dead in Egypt's rising, 1,600 wounded. *New York Times* (1919). from: <https://www.nytimes.com/1919/07/25/archives/800-natives-dead-in-egypts-rising-1600-wounded-harmsworth-tells-the.html>

THE REVOLUTION 1919 IN EGYPT AND ITS IMPACT ON THE MILITARY AND POLITICAL SITUATION IN THE MIDDLE EAST

V.V. Razumnyi

With the end of the First World War in Egypt, there was a surge in the national liberation movement. The revolutionary events of 1919 in this Middle Eastern country had a serious impact on the political situation throughout the Middle East. The article examines the causes and consequences of the 1919 revolution in Egypt. A brief historiographical overview of the problem under study is made.

Key words: Egypt, national liberation movement, revolution, Middle East, Great Britain, protest actions

Поступила в редакцию 15.01.2026 г.

Разумный Виталий Витальевич

Кандидат исторических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.

E-mail: razumnyi.vitalii@yandex.ru

Razumnyi Vitalii Vitalievich

Candidate of History, Associate Professor,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, RF.

E-mail: razumnyi.vitalii@yandex.ru